

E-Book

GESTALTUNG FÜR DIE ADDITIVE FERTIGUNG:

Eine praktische Methodik

GESTALTUNG FÜR DIE ADDITIVE FERTIGUNG:

Eine praktische Methodik

Die Additive Fertigung (engl. „Additive Manufacturing“, AM), umgangssprachlich bekannt als 3D-Druck, bietet Vorteile, die mit herkömmlichen Produktionslinien nie erreicht werden können: grenzenlose gestalterische Freiheit, Individualisierung, geringes Gewicht, Materialeffizienz, etc. Um ihr Potenzial voll auszuschöpfen, benötigen Konstrukteure einen völlig neuen Ansatz und eine neue Denkweise. Ein wichtiger Aspekt ist die Verwendung der richtigen Methodik, die wir in diesem E-Book erläutern werden.

Es ist jedoch wichtig, im Voraus zu beachten, dass AM viel mehr umfasst als nur Gestaltung und Methodik. Es ist ein kompletter Prozess, bei dem jeder Baustein eine wesentliche Rolle spielt. Bevor man mit dem Druckvorgang für die Teile beginnt, ist es wichtig, mit einer Gestaltung zu arbeiten, die die Anforderungen, die Produktionstechnologie und das Material angemessen berücksichtigt.

Die Wahl des Materials und der Produktionstechnologie erfolgt während des Entwurfsprozesses.

Kurz gesagt: Bevor Sie mit irgendeiner Methodik beginnen, müssen Sie ein klares Verständnis der Möglichkeiten, der Herausforderungen und des potenziellen Mehrwerts von AM haben. Auf unserer Website finden Sie eine Reihe von Artikeln, die sich mit folgenden Themen befassen: [Die Grundlagen der AM](#) und [ihre wichtigsten Unterschiede gegenüber der traditionellen Produktion](#). Sobald Sie diese verstanden haben, ist es an der Zeit, einen Blick auf die Feinheiten der AM-Gestaltungsmethodik zu werfen.

1. Überdenken Sie den Gestaltungsansatz

Einer der wichtigsten Trends der letzten Jahre ist der Übergang vom Einsatz der Additiven Fertigung im Prototypenbau hin zur Herstellung von 3D-Druckteilen für Endverbraucherenteile. Während 3D-gedruckte Prototypen oft Kopien des Entwurfs sind, müssen AM-Endverbraucherteile in Abhängigkeit von der Technologie neu entworfen oder überarbeitet werden, um eine wettbewerbsfähige Alternative zu bieten.

In der traditionellen Fertigung müssen Konstrukteure ihre Konzepte immer an die Gegebenheiten des Produktionsprozesses anpassen. Bei herkömmlichen Fertigungsverfahren wie dem Fräsen ist die geometrische Freiheit der Gestaltung stark eingeschränkt: Es ist nahezu unmöglich, komplexe Hinterschnitte zu erzeugen oder eine Form zu hohl zu bauen. Infolgedessen sind Teile oft ineffizient und überzeichnet, und der Materialabtrag mit subtraktiven Technologien – ein klassischer Gestaltungskompromiss – ist eine kostspielige Angelegenheit.

Mit dem Aufkommen der Additiven Fertigung wurden jedoch zahlreiche Barrieren beseitigt und die Tür zu mehr Kreativität geöffnet. Hier werden Materialien anhand von digitalen 3D-Daten zu Modellen verbunden, in der Regel Schicht für Schicht. Je mehr Material wir also verwenden, desto höher sind die Kosten.

Darüber hinaus erübrigt sich durch die Möglichkeit, Teile mit komplexen, nicht traditionellen Merkmalen direkt zu drucken, die Notwendigkeit von kundenspezifischen Werkzeugen, und komplexe Baugruppen werden vermieden.

Die Freiheit annehmen

Theoretisch bedeutet dies, dass AM allseits zum Vorteil gereichen könnte. In der Praxis sehen wir jedoch, dass die traditionelle Gestaltungs-Mentalität sehr hartnäckig ist und uns daran hindert, AM vollständig zu nutzen. Der Konstrukteur muss sich vom Denken in Extrusionen, Durchläufen und Rotationen auf geometrische Freiheit, Komplexität und Veränderungen umstellen.

Ein gutes Beispiel dafür ist in der Praxis die Definition eines Lochs oder eines Kanals gegenüber seiner Funktion. Bei herkömmlichen Technologien ist es fast zwingend erforderlich, eine kreisförmige Form zu verwenden, um ein Loch oder einen Kanal zu definieren, da es mit einem Bohrer hergestellt wird. Bei der Additiven Fertigung kann das Loch oder der Kanal während des Druckprozesses erzeugt werden. Dadurch ist es möglich, Form und Geometrie zu optimieren, um den Druckprozess und die Funktionalität des Teils zu verbessern.

BEISPIEL:

Auf der linken Seite sehen Sie ein Loch oder einen Kanal, der für konventionelle Technologien entwickelt und hergestellt wurde. Bei der Verwendung einiger AM-Technologien ist es jedoch notwendig, Stützstrukturen zu verwenden, die sich aus einem komplexeren Kanal nicht entfernen lassen. Wenn die Funktion des Lochs z.B. darin besteht, Flüssigkeiten oder Gase zu transportieren, wird eine der vier Möglichkeiten auf der rechten Seite anwendbar. Die Wahl eines dieser Elemente macht den Einsatz von Stützstrukturen überflüssig.

Wenn wir mit einem Bohrer ein Loch herstellen, ist es gerade. Um zwei Löcher zu verbinden, ist ein 90-Grad-Winkel erforderlich, der die Fließeigenschaften des Kanals negativ beeinflusst. Additive Technologien ermöglichen die einfache Erstellung komplexer 3D-Kanäle.

Diese neue Denkweise wirkt sich auch auf unsere Auswahl an Werkzeugen zur Erstellung von 3D-Konzepten aus. Da die Integration von Komplexität oft schwieriger ist, reichen grundlegende Skizzierwerkzeuge nicht aus, um eine neue Idee zu visualisieren oder zu beschreiben oder komplexe 3D-Modelle zu erstellen. Daher werden häufig neue Softwarelösungen wie z.B. generative Gestaltungswerkzeuge eingesetzt.

Generative Gestaltung imitiert den evolutionären Ansatz der Natur in Bezug auf Gestaltung. Basierend auf den Vorgaben von Gestaltungszielen und Parametern wie Material, Fertigungseinschränkungen und spezifischen Lastfällen generiert die Software neue Gestaltungskonzepte, die als Inspiration und Grundlage für die endgültige Gestaltung dienen können.

Es gibt keine einzelne oder beste generative Gestaltungslösung für eine bestimmte Anwendung: Basierend auf Ihren Eingaben werden Ihnen Dutzende von möglichen Optionen angeboten. Wählen Sie die Gestaltung, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

BEISPIELE

- ▷ Frustrum generate
 - ▷ Diabatix
 - ▷ Solidthinking Inspire
 - ▷ Autodesk Within
-

Unser nächstes E-Book wird näher auf die generative Gestaltung eingehen.

3 Facetten der Additiven Fertigung

Die AM ist ideal für die Herstellung kleiner und komplexer Teile. Wie

bei jeder anderen Entwurfsmethodik ist es jedoch wichtig, verschiedene Gestaltungsüberlegungen zu berücksichtigen. Die Kombination der Gestaltung mit Funktion, Fertigung und Nachbearbeitung hilft Ihnen, AM-Teile zu entwickeln, die allen Anforderungen gerecht werden.

Funktionsgerechte Gestaltung

Durch ihr schichtweises Herangehen an die Fertigung ermöglicht AM die Herstellung sehr komplexer Teile in Kleinserien. Jede Komplexität, die innerhalb des gleichen Volumens hinzugefügt wird, ist im Wesentlichen kostenlos. Daher ist es nur logisch, dem Bauteil so viel Funktionalität wie möglich hinzuzufügen. Vergessen Sie herkömmliche Gestaltungsregeln und schaffen Sie Merkmale, die mit herkömmlichen Techniken nicht herstellbar sind, wie z.B. komplexe Innenkavitäten und Hinterschnitte. Fassen Sie mehrfache Teile zu einem einzigen zusammen, um Montagezeit und -kosten zu reduzieren. Befestigungselemente, Schweißen und hohe Toleranzen sind nicht mehr erforderlich.

Fertigungsgerechte Gestaltung

Definition von Fertigungsregeln, die alle AM-Technologien abdecken, ist schwierig, da es einen großen Unterschied zwischen verschiedenen AM-Verfahren und -Materialien gibt. Es gibt jedoch allgemeine Empfehlungen, die man während des Entwurfsprozesses beachten sollte. Versuchen Sie immer:

- ▷ Materialeinsatz und verwendete Stützstrukturen zu minimieren;
- ▷ die Größe des 3D-Druckers zu beachten;
- ▷ kleine Details nach den Vorgaben des Druckers zu gestalten;
- ▷ es zu ermöglichen, überschüssiges Pulver oder Harz zu entfernen;
- ▷ zu berücksichtigen, dass die mechanischen Eigenschaften in jeder Richtung aufgrund der Anisotropie einiger Prozesse unterschiedlich sein können.

Spezifischere Gestaltungsregeln hängen stark von der Technologie, dem Material und dem Drucker ab. Unsere Sirris-Experten können Ihnen detaillierteres Wissen zu diesem Thema vermitteln.

Nachbearbeitungsgerechte Gestaltung

Obwohl der Druck fast automatisch erfolgt, ist der Gesamtprozess mit viel Handarbeit verbunden. Dazu gehören das Entfernen von Pulverresten und Stützstrukturen sowie die Nachbearbeitung des Teils selbst. Je mehr Handarbeit erforderlich ist, desto höher werden die Endkosten des Teils. Die Reduzierung des Nachbearbeitungsbedarfs ist ein zentrales Gestaltungsziel.

Sind die „erforderlichen“ Toleranzen wirklich erforderlich? In technischen Zeichnungen finden wir oft Toleranzen, weil der Konstrukteur es einfach gewohnt ist, sie aufzunehmen. Diese Toleranzen sind durch 3D-Druck möglicherweise nicht zu erreichen und machen Nachbearbeitung erforderlich.

2. Gestaltung für AM in 6 Schritten

Die meisten Produktdesigner sind noch nicht mit AM vertraut. Da diese Fertigungstechnologie einen spezifischen Ansatz erfordert, wurde eine spezifischere Entwurfsmethodik entwickelt. Das Ziel? Die Möglichkeiten der additiven Technologien voll auszuschöpfen und gleichzeitig andere Einschränkungen in der Fertigung zu berücksichtigen.

Die folgende allgemeine Methodik zielt darauf ab, alle AM-Technologien abzudecken. AM umfasst jedoch viele unterschiedliche Technologien und Materialien, die von Polymeren bis hin zu Keramiken und Metallen reichen, und jede Technologie und jedes Material hat seine eigenen Eigenschaften und Anforderungen. Obwohl dieser allgemeine Ansatz ein guter Ausgangspunkt ist, ist es immer sinnvoll, ihn an Ihre spezifischen Situationen anzupassen. Dies sollte nicht als Ersatz für Ihre aktuelle Entwurfsmethodik angesehen werden, sondern als Inspiration, bestimmte Aspekte neu zu denken.

Unsere allgemeine AM-Gestaltungsmethodik besteht aus 6 verschiedenen Phasen und basiert auf dem unten dargestellten „globalen Entwurfsprozess“:

1. Analyse der Spezifikationen

Bevor wir mit der eigentlichen Gestaltung beginnen, müssen wir so viele (relevante) Informationen und so viele Produkthanforderungen wie möglich erfassen. Letztere werden oft ohne Nachdenken aus bestehenden Produkten kopiert. Um übertriebene Teile zu vermeiden, die den Preis oft drastisch erhöhen, ist es wichtig, die Anforderungen so gründlich wie möglich zu hinterfragen.

BEISPIEL:

Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung eines Greifers für Ronchi Packaging. Das konventionelle Teil, links, wurde komplett aus Edelstahl gefräst, während der Neuentwurf mit selektivem Lasersintern aus Polyamid 12 gedruckt wurde, was das Gewicht um 92% reduzierte. Wenn wir das gleiche Teil aus Metall gedruckt hätten, hätte es das 10- bis 15-fache gekostet und auch nachbearbeitet werden müssen. Diese Gewichts- und Kostenreduzierung war nur möglich, weil die vordefinierten Spezifikationen und Anforderungen des Teils in Frage gestellt wurden.

Topologische Optimierung eines Flaschenverschlusses für Ronchi Packaging, entworfen von Sirris

Neben dem Material müssen auch die geometrischen und funktionalen Anforderungen an das Bauteil definiert werden. Da sich AM hervorragend für die Herstellung von Leichtbaukomponenten eignet, besteht die Herausforderung darin, die Masse eines Teils während des Entwurfsprozesses so weit wie möglich zu reduzieren. Um Fehler zu vermeiden, müssen jedoch die mechanischen und umwelttechnischen Anforderungen klar definiert und in das Produktdatenblatt aufgenommen werden. Dazu gehören äußere Lasten, Befestigungspunkte, Funktionsflächen und Volumen und Toleranzen.

2. Ideen- und Konzepterstellung

Wie im traditionellen Entwurfsprozess besteht die zweite Phase darin, neue Ideen und Konzepte zu erzeugen. Wie bereits erwähnt, ermöglicht AM die Herstellung von Teilen mit einem hohen Maß an geometrischer Freiheit. Das bedeutet, dass Sie sich während des Ideenfindungsprozesses selbst herausfordern müssen, um ein möglichst funktionales Teil zu erstellen. Der beste Weg hierzu ist, ganz von vorne anzufangen.

Eine weitere Möglichkeit besteht im Einsatz von generativer Gestaltungssoftware und der Durchführung beispielsweise einer Topologieoptimierung in einem frühen Stadium des Entwurfsprozesses. Dies verschafft Ihnen einen klaren Überblick über die optimalen Lastpfade und kann ein guter Ausgangspunkt für Ihre Konstruktion sein. Verschiedene Konzepte können erkundet werden: maximale Festigkeit und Steifigkeit, minimales Gewicht, etc.

Die Durchführung einer grundlegenden Topologieoptimierung ist recht einfach. Die Ausgabe hängt jedoch vollständig von der Eingabe ab. Deshalb ist es wichtig, vor Beginn des Optimierungsprozesses alle relevanten Informationen zu sammeln und in der Software korrekt umzusetzen.

Formerkundung eines Flaschenverschlusses für Ronchi Packaging, entworfen von Sirris

In dieser Kreativphase hängt viel von der Einstellung des Konstrukteurs ab. Die folgenden Überlegungen können Ihnen helfen, Ihre Komfortzone zu verlassen:

Vergessen Sie, was Sie zu wissen glauben: Die Planung für die Additive Fertigung ist noch unvertraut, und Konstrukteure sind es nicht gewohnt, in der Sprache ihrer Möglichkeiten zu denken. Das psychologische Trägheitsphänomen kann den Konstrukteur daran hindern, die Technologie optimal zu nutzen. Entwickeln Sie ausgehend von Möglichkeiten statt Einschränkungen. Verabschieden Sie sich von herkömmlichen Gestaltungsregeln wie Skizze, Senken und Hinterschnitte. Denken Sie jedoch daran, dass die Additive Fertigung mit eigenen spezifischen Gestaltungsüberlegungen einhergeht, die später in diesem E-Book behandelt werden.

Beginnen Sie, indem Sie die Funktionalität des Teils hinterfragen: Anstatt nur die Spezifikationen der ursprünglichen Gestaltung zu kopieren, stellen Sie die Funktionalitäten des Teils selbst in Frage, wobei die Komplexität der Schlüsselfaktor ist. Dies ist eine gute Übung, um zu untersuchen, ob andere Teile oder Funktionalitäten integriert werden können. Dadurch kann der Bedarf an Nachbearbeitung, Toleranzen und Befestigungselementen reduziert werden, was Montagezeit und -kosten reduziert.

Einige Fragen, die gestellt werden sollten:

- ▷ Warum wird das Teil aus einem bestimmten Material gefertigt? Reicht ein anderes Material aus?
- ▷ Was sind die funktionalen Oberflächen und/oder Volumina innerhalb des Teils?
- ▷ Welche Teile oder Zusatzfunktionen wären für die Integration in das Teil interessant?

Eine gute Veranschaulichung dieses Prinzips in der Praxis ist das folgende Projekt, das Sirris zusammen mit Atlas Copco abgeschlossen hat:

BEISPIEL:

Kompressoren komprimieren Luft. Das bei diesem Prozess freigesetzte Wasser wird in einem „Abflussbehälter“ unter dem Kompressor gesammelt, der einen Schwimmer enthält. Wenn sich kein Wasser im Ablauftopf befindet, schließt der Schwimmer den Topf, um Druckluftverluste zu vermeiden. Wenn der Wasserstand steigt, wird der Schwimmer angehoben und der Abfluss geöffnet, so dass das Wasser entweichen kann. Das konventionelle Teil wurde aus Aluminium hergestellt, aber für eine kleine Anzahl von Teilen für einen Premium-Offshore-Markt hat ein korrosionsbeständiger Werkstoff oberste Priorität.

Anstatt nur die Gestaltung des Teils zu kopieren und aus einem anderen Material herzustellen, wurde eine vollständige Funktionsanalyse des Teils durchgeführt. Basierend auf dieser Analyse wurden mehrere Funktionen und Teile zusammengeführt und die resultierende Gestaltung stark vereinfacht, mit einem kompakteren Format und minimalen Stützstrukturen – perfekt für die Additive Fertigung.

Vorher:

Ursprüngliche Gestaltung eines Ablaufbehälters, Atlas Copco

Nachher:

Neugestaltung eines Ablaufbehälters für Atlas Copco, entworfen von Sirris

Verwenden Sie so wenig Material wie möglich, um die Produktionszeit zu verkürzen, das Risiko von geometrischen Verformungen zu reduzieren und die Produktionskosten zu senken.

Natürlich haben die Gestaltung und die Menge des benötigten Materials einen großen Einfluss auf die gesamten Produktionskosten eines 3D-Druckteils. Betrachten Sie die folgende Übersicht über die Energie-, Arbeits-, Material- und Herstellungskosten eines metallischen 3D-Druckteils:

METALLKOSTEN AM

Ein Konstrukteur kann 91% dieser Gesamtkosten beeinflussen, indem er z.B. weniger Material verwendet, was die Produktions-, Material- und Energiekosten senkt.

Denken Sie daran, dass das Hinzufügen von Komplexität bei der AM praktisch kostenlos ist

Additive Fertigung ist ein Prozess, bei dem ein Teil Schicht für Schicht aufgebaut wird. Das bedeutet, dass wir sehr komplexe Formen durch das Stapeln von eher einfachen 2D-Materialschichten erzeugen können. Im Vergleich zu herkömmlichen Technologien führt diese erhöhte Komplexität nicht zu höheren Produktionskosten. Gitterstrukturen und komplexe Oberflächenmodelle werden realisierbar.

Topologische Optimierung einer Schwanenhalshalterung für Asco, entworfen von Sirris

Gitterstrukturen, die mit der Software 3-matic von Materialise entworfen wurden

Die Kosten der Komplexität bei konventioneller Fertigung im Vergleich zur Additiven Fertigung

Die Umsetzung Ihrer Ideen und gewünschten Gestaltungsmerkmale in CAD-Geometrie kann jedoch aufgrund der erhöhten Teilekomplexität schwierig sein. Ohne ein gründliches Verständnis von AM-Fähigkeiten, CAD-Gestaltung und Softwarelösungen kann dieser Prozess zeitaufwändig und kostspielig sein.

Das obige Bild zeigt den Zusammenhang zwischen Komplexität und Kosten für die konventionelle und Additive Fertigung. Bei weniger komplexen Teilen in größeren Stückzahlen ist die Additive Fertigung oft viel teurer als herkömmliche Technologien. Wenn wir jedoch die Komplexität erhöhen, wird die Additive Fertigung immer interessanter.

Durch die Kombination vertrauter Entwurfswerkzeuge mit spezifischen AM-Informationen führt diese Phase zu mehreren neuen Gestaltungskonzepten für AM und konventionelle Technologien. Ein morphologisches Diagramm teilt das Grundkonzept in die notwendigen Produktfunktionalitäten auf, so dass Sie für jede Funktionalität alternative Lösungen finden können. Diese morphologische Grafik sollte den gesamten Lösungsraum für das Produkt darstellen, der sich aus Kombinationen von Unterlösungen zusammensetzt. Durch die Kombination von praktikablen Teillösungen können Sie zu mehreren neuen Gestaltungskonzepten kommen.

ÖSUNG	1	2	3	4	5	6	7
PROBLEMA	▲	●			■		
B	▲	●		■	■		
C	▲	●		■	■		
D	▲	●	▲	■	■		
E	■	■	▲	▲	●		
F							
G							

KONZEPT 1
 KONZEPT 2
 KONZEPT 3

3. Konzeptreflexion und Auswahl

In dieser Phase werden die Konzepte und Ideen aus Phase 2 mit vordefinierten Anforderungen kombiniert und erste Kompromisse zwischen AM und konventionellen Technologien getroffen.

Ein paar Schlüsselfragen, die gestellt werden sollten:

▷ **Erfüllt das Teil die Anforderungen?**

Vergleichen Sie die neuen Konzepte mit den Spezifikationen, um zu sehen, ob sie die Anforderungen erfüllen. Darüber hinaus kann eine grundlegende Finite-Elemente-Analyse durchgeführt werden.

▷ **Welches Material soll ich verwenden?**

Muss das Teil aus Metall oder Polymer bestehen? Da ein Metallteil leicht das 10–15fache des Preises desselben Teils aus Polymer kosten kann, sollten Sie sich überlegen, die Materialien zu wechseln. Die Vielfalt der in AM-Technologien verwendeten Materialien ist im Vergleich zu herkömmlichen Technologien eher begrenzt. Wenn das Originalmaterial nicht verfügbar ist, muss ein alternatives Material bestimmt werden.

Einige mögliche Metalle: Aluminium, Titan, Edelstahl, martensitaushärtender Stahl, Kobalt-Chrom.

Einige mögliche Polymere: Polyamid, Alumid, TPU, ABS, PC, Ultem, „vergleichbare“ Materialien.

▷ **Ist Nachbearbeitung erforderlich?**

Im Vergleich zu herkömmlichen Technologien wie Spritzguss und subtraktiven Techniken sind bei AM die Oberflächenqualität und Toleranzen weniger präzise. Wenn Sie auf bestimmten Oberflächen eine Nachbearbeitung benötigen, ist es ratsam, das Teil so auszurichten, dass die Stützstrukturen auf diesen Oberflächen aufgebracht werden. Auf diese Weise vermeiden Sie eine doppelte Bearbeitungszeit nach dem Drucken des Teils.

▷ **Was ist der Kompromiss zwischen der Verwendung von AM und konventioneller Technologie?** Der letzte Schritt während der Entwurfsphase ist der Vergleich der generierten Konzepte und die Auswahl der besten Lösung für Ihre Anwendung. Die Ermittlung der Kompatibilität der Anforderungen mit neuen Konstruktionen hilft Ihnen, die richtige Wahl zu treffen. Erwägen Sie auch, die AM-Konstruktionen mit den herkömmlichen Konstruktionen zu vergleichen. Zu beachten sind Produktionskosten und -zeit, Material, Montagezeit, Komplexität, etc.

Das folgende Instrument kann verwendet werden, um die generierten Konzepte zu vergleichen:

4. Konzeptoptimierung

Nach der Auswahl des besten Konzepts und der Definition der allgemeinen Anforderungen muss das Konzept weiter optimiert werden. In dieser Phase ist es das Ziel, dem Teil so viel Funktionalität wie möglich hinzuzufügen. Darüber hinaus kann es interessant sein, zu sehen, ob auch andere Teile integriert und konsolidiert werden können.

Kraftstoffdüse – General Electric

BEISPIEL:

Ein gutes Beispiel dafür ist die 3D-gedruckte Düse von GE. Dieses Teil vereint etwa 20 verschiedene Teile zu einem und wiegt 25% weniger als das ursprüngliche Konzept. Dank der integrierten Gestaltung ist es zudem 5-mal langlebiger und hat geringere Wartungskosten. Bis 2020 will GE mehr als 100.000 Düsen produzieren.

Welche Technologie sollte ich verwenden?

Nach der Materialauswahl müssen Sie die am besten geeignete Produktionstechnologie auswählen. Bei dieser Auswahl kann Ihnen ein Dienstleister helfen, oder Sie können anhand der folgenden Übersicht selbst die am besten geeignete AM-Technologie identifizieren:

POLYMERE:

	SLA	SLS	POLYJET	FDM
Energiequelle	Laser	Laser	UV-Licht	Hitze
Schicht (µm)	20-150	60-180	16-28	130-970
Bearbeitung verschiedener Materialien	Nein	Nein	Ja	Nein
Produktivität vs. Kosten	Gering	Hoch	Gering	Mittel
Komplexität des Teils	Gering	Hoch	Hoch	Mittel
Minimale Wanddicke (mm)	0,2	1	0,2	0,8-1,5
Typische Anwendungen	Ästhetische Prototypen, Gehäuse, detailreiche Teile	Funktionsteile, Elektronikgehäuse, Verriegelungsteile, Wohnen, Scharniere, Schnappverschlüsse	Visuelle und ästhetische Teile, Überspritzen, Prototypenbau	Langlebige und funktionelle Teile, Prototypen, maßgenaue Teile
Innere Hohlräume	Gering	Mittel - Hoch	Mittel	Gering
Wechsel des Herstellungsauftrags	Mittel	Langsam	Schnell	Schnell
Anzahl der Stützen Schwierigkeit der Entfernung	Mittel Schwer	Keine Einfach	Hoch Einfach	Hoch Mittel
Material	Epoxyd und Acryl	Endmaterialien, Verbundwerkstoffe	Fotopolymere	Technische Kunststoffe
Materialtyp	Harz	Pulver	Harz	Harz

METALLE:

	LBM	EBM	PROMETAL	LASERUM HÜLLUNG
Energiequelle	Laser	Elektronenstrahl	Thermisch	Laser
Bearbeitung verschiedener Materialien	Nein	Nein	(Ja)	Ja
Produktivität vs. Kosten	Gering	Mittel	Hoch	Gering
Eigenspannungen	Hoch	Gering	Keine	Mittel
Komplexität des Teils	Hoch	Mittel	Hoch	Gering
Typische Anwendungen	Komplexe und dünne Teile	Implantate, Turbinenschaufeln, dickere Metallteile	Dickere und größere Teile mit höherer Komplexität	Netznahe Reparatur von Blisks und Rotorblättern, Schaufeln, Wellen, Kanälen, Beschichtungen, ...
Innere Hohlräume	Mittel	Mittel (schwierige Entfernung von Pulver)	Hoch	Gering
Wechsel des Herstellungsauftrags	Schnell	Langsam	Sehr schnell	Sehr schnell
Notwendigkeit von Stützstrukturen	Hoch	Mittel	Keine	Keine
Typische Materialien	Aluminium, Titan, martensitahärt.Stahl, ...	Titan und Kobalt-Chrom	Edelstahl + Bronze	Stahl, Nickellegierungen, Titan, Hartauftragslegierungen

TIPP: Das Hochladen Ihrer Konstruktionen auf Online-Plattformen wie Materialise Onsite und Sculpteo kann Ihnen bei der Auswahl helfen und Ihnen eine Vorstellung von den Kosten der verschiedenen Technologien für Ihr Teil vermitteln.

Benötige ich Stützstrukturen?

Während Technologien wie das Laserstrahlschmelzen (LBM) Stützstrukturen zur Unterstützung von überhängenden Oberflächen und Wärmeabfuhr benötigen, benötigt das selektive Lasersintern von Polyamid keine Unterstützung. Für die Modellierung von Schmelzablagerungen können die Stützstrukturen aus einem separat löslichen Material hergestellt werden.

Natürlich erhöht der Einsatz von Stützstrukturen die Kosten und die Bauzeit, und eine falsche Umsetzung kann zu Ausfällen oder Qualitätseinbußen führen.

Mit anderen Worten: Minimieren Sie sie

unter Berücksichtigung der Produktionsbedingungen.

Dies kann durch Optimierung des Entwurfs oder durch Umsetzung als dauerhafte und strukturelle Elemente erfolgen, so dass sie nicht entfernt zu werden brauchen. Dies

Permanente Stützstrukturen: Autodesk within – Melotte

senkt den Zeit- und Kostenaufwand für die Nachbearbeitung.

Die Ermittlung der besten Orientierung und unterstützenden Strategie basiert auf umfangreichem Wissen. Daher ist es am besten, dieses Thema mit dem Teilehersteller zu besprechen.

Welche Oberflächen erfordern Nachbearbeitung? Werden sie vor oder nach dem Lösen des Teils von der Grundplatte bearbeitet?

Additive Fertigung ermöglicht die Herstellung hochkomplexer Teile. Dieser Vorteil kann zu einem Nachteil werden, da es schwierig oder unmöglich sein kann, ein hochkomplexes Teil auf die CNC-Maschine zu spannen oder Referenzpunkte zu definieren. Erwägen Sie, dem CAD-Modell Referenz- und Klemmpunkte hinzuzufügen, um sie zusammen mit dem Teil selbst zu drucken. Dies erleichtert die Nachbearbeitung. Besprechen Sie dieses Thema auch mit Ihrer Bearbeitungsabteilung oder Ihrem Lieferanten.

Wenn Sie das Teil spangebend bearbeiten möchten, während es noch an der Grundplatte befestigt ist, stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen der Platte und dem Teil stabil genug ist, damit es sich während der Bearbeitung nicht löst.

Erwägen Sie die Durchführung einer Finite-Elemente-Analyse, um festzustellen, ob die Stützstrukturen stark genug sind, um Vibrationen und Ablösung des Teils während des Fräsens zu vermeiden:

Diese manuelle Arbeit ist noch notwendig. Es ist jedoch eine Menge Entwicklung im Gang, um diese Nachbearbeitungsschritte zu automatisieren. Derzeit entwickelt Sirris eine integrierte Fabrik, die Unternehmen für Machbarkeitsstudien vom Entwurf bis zum fertigen Teil nutzen können. Innerhalb dieses Demonstrators werden Konzepte der Industrie 4.0 wie Transparente Fabrik, Prozessüberwachung, Digitale Kette auf die verschiedenen Produktionsschritte (z.B. automatisierte Pulverhandhabung, Mahlen, Oberflächenfunktionalisierung) angewendet.

Post-machining analysis performed on the Sirris watch

Was ist die bestmögliche Druckorientierung?

Bevor Sie mit der Detailplanung beginnen, denken Sie daran, dass die „beste“ Druckausrichtung von einer Reihe von Faktoren abhängt, darunter Produktionstechnologie, Material, erforderliche Nachbearbeitung usw.

Die Ausrichtung kann sich auf die Oberflächenqualität des Bauteils auswirken und bei Polymertechnologien auch die mechanischen Eigenschaften des Bauteils beeinflussen. Durch den schichtweisen Herstellungsansatz kann die Ausrichtung während der Herstellung einen großen Einfluss auf die Funktionalität des Bauteils haben. Nehmen wir zum Beispiel die folgende Ausführung eines Schnappverschlusses:

Eine erste Möglichkeit besteht darin, die Einrastposition vertikal zu drucken, wie im linken Beispiel gezeigt. Die Oberflächenqualität des Teils wird akzeptabel, aber die mechanischen Eigenschaften werden schlecht sein. Unter Last kann das Teil im roten Bereich brechen.

We could produce the part in 3 main orientations

Eine zweite Möglichkeit ist flache Herstellung des Teils, wie im zweiten Beispiel gezeigt. Die mechanischen Eigenschaften dieses Teils werden besser sein. Die Auflösung wird jedoch aufgrund des „Treppen“-Effekts schlecht sein. Dies ist ein typisches Phänomen bei additiven Technologien.

Beispiel für den Treppeneffekt auf einem SLS-Druckteil

Die dritte Lösung bietet die besten mechanischen Eigenschaften und Auflösungen.

Bei Technologien, die Stützstrukturen erfordern, ist die Oberflächenqualität der Oberflächen, auf denen die Träger aufgebracht werden, eher schlecht. Versuchen Sie, das Teil so auszurichten, dass Stützstrukturen so weit wie möglich minimiert werden. Versuchen Sie auch, diese Strukturen auf den Oberflächen anzuordnen, die ohnehin Nachbearbeitung benötigen. Erwägen Sie, die Druckausrichtung so früh wie möglich mit dem Hersteller Ihres Teils zu besprechen.

Die folgenden Werkzeuge für eine Strangziehenanwendung sind ein Beispiel für eine gute Gestaltung, die den Einsatz von Stützstrukturen reduziert. Die Ausrichtung bei der Herstellung wurde bereits früh im Entwurfsprozess berücksichtigt. Hierbei wurden die Stützstrukturen auf ein Minimum reduziert und sind leicht zu entfernen. Wenn das Teil in horizontaler Ausrichtung gedruckt würde, würden der Boden des Teils und die Kanäle mit Stützen gefüllt, und es wäre unmöglich, sie zu entfernen.

Pultrusion tooling for com&sens, designed by Sirris

Für das obige, stereolithographisch hergestellte Teil wurde die Druckausrichtung sehr früh im Entwurfsprozess festgelegt.

Wenn das Teil in der unten gezeigten Ausrichtung gedruckt würde, würden die Stützstrukturen (blau) auf der Unterseite des Teils platziert. Das Entfernen wäre zeitaufwendig und die Oberflächenqualität sehr schlecht; außerdem wäre die Innenseite der Kanäle mit nicht abnehmbare Stützstrukturen gefüllt.

Pultrusion tooling for com&sens, designed by Sirris

5. Detailgestaltung

An dieser Stelle sollten Sie Ihre Konstruktion zur Vorbereitung auf die Fertigung verfeinern, was bedeutet, dass Sie die Vorgaben des Herstellers berücksichtigen müssen. Hier wenden Sie auch technologiespezifische Gestaltungsregeln an und ergreifen Maßnahmen, um Ihre Konstruktion an die Nachbearbeitung anzupassen.

Aufgrund der großen Unterschiede zwischen den Gestaltungsregeln und Anforderungen der AM-Technologien ist es fast unmöglich, dieses Thema aus allgemeiner Sicht zu diskutieren. Die folgenden Gestaltungsregeln sind jedoch zu beachten:

- ▷ Wie groß ist der selbsttragende Winkel der gewählten Technologie? Versuchen Sie, Ihre Konstruktion an diesen Winkel anzupassen, um den Bedarf an Stützstrukturen zu reduzieren. Als Faustregel gilt, dass Oberflächen, die sich in einem Winkel von 45° oder weniger treffen, Stützstrukturen benötigen.
- ▷ Achten Sie darauf, dass Sie alle Stützstrukturen erreichen können, damit sie nach dem Drucken entfernt werden können.
- ▷ Müssen Sie alle Materialien in der Gestaltung drucken, oder können Sie bestimmte Bereiche im Teil hohl machen? Erwägen Sie die Verwendung von Gitterstrukturen, was den Druckprozess beschleunigt und die Kosten des Teils reduziert.
- ▷ Setzen Sie Löcher zur Entfernung von Pulver und Flüssigkeiten ein, um das unverfestigte Material aus dem Teil zu entfernen.
- ▷ Fügen Sie den Oberflächen, die Nachbearbeitung benötigen, zusätzliche Dicke hinzu.
- ▷ Berücksichtigen Sie die Auflösung und Mindestwandstärke des Druckprozesses, um sicherzustellen, dass alle Details gedruckt werden können.

6. Vergleich vs. Anforderungen

Der ständige Abgleich der Fähigkeiten Ihrer endgültigen Konstruktionen mit den ursprünglich definierten Anforderungen ist ein wichtiger Schritt im gesamten Entwurfsprozess. Bevor die Gestaltung fertig ist, fragen Sie sich selbst:

- ▷ Habe ich alle Anforderungen erfüllt?
- ▷ Habe ich so viele Funktionalitäten oder benachbarte Teile wie möglich integriert?
- ▷ Habe ich die für die Anwendung am besten geeignete Technologie gewählt?
- ▷ Habe ich die Gestaltung mit allen Beteiligten (Kunde, Hersteller, Bearbeiter) besprochen?
- ▷ Wird es möglich sein, das Teil nach Bedarf zu bearbeiten und zu veredeln?

Wenn die Antwort auf die meisten der obigen Fragen mit „ja“ ist, zögern Sie nicht länger und drucken Sie das Teil!

3. Wie Sirris Ihnen helfen kann

Ein wichtiges Motiv für die Erstellung dieses E-Books war die Tatsache, dass Industriedesigner nicht wissen, wie sie ihre Gestaltungsmethodik anpassen können, um bestehende Konstruktionen zu überprüfen, neu zu gestalten und zu optimieren, um die Möglichkeiten der AM-Technologien voll auszuschöpfen. Die vorgeschlagene Methodik sollte eine Ergänzung zu Ihrer täglichen Arbeit sein und kann eine gewisse Anpassung an Ihre spezifischen Projekte erfordern.

Den Sprung in die Additive Fertigung zu wagen, kann eine Herausforderung sein. Aus diesem Grund bietet Sirris modernste Unterstützung, die Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen, unter anderem in den folgenden Punkten:

- ▶ **Neustes Knowhow und neuste Technologie:** Abdeckung aller AM-Prozesse und -Materialien, einschließlich von Metallen, Polymeren und keramischen Materialien.
- ▶ **Ein vielseitiges Team von AM-Experten:** Unsere Spezialisten verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Branche und bieten neutrale Beratung und Coaching
- ▶ **Ein umfangreicher Maschinenpark:** Unsere Infrastruktur für die Prüfung und Entwicklung von Produkten ist einzigartig in Europa...

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der AM-Branche gehört Sirris zu Europas Besten im Bereich Forschung und Entwicklung. Schließen Sie sich großen Unternehmen wie Atlas Copco, Thales Alenia Space und Asco oder Mittelständlern wie Borit, Van Hoecke Automation, com&sens an und entdecken, wie AM Ihr Unternehmen ohne Risiko unterstützen kann. Fragen Sie unsere Experten nach weiteren Informationen, oder [erkunden Sie unsere AM-Expertise und -Angebote](#).

Autor: **Simon Vermeir**
Konstruktionsingenieur Additive Fertigung
simon.vermeir@sirris.be
www.sirris.be

